

**BOLALARNING HAR TOMONLAMA RIVOJLANISHIDA OILANING O'RNI VA
AHAMIYATI**

Berdiyeva Muborak

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Murodova Shahnoza

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15640591>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasi va mazmuni bolaning ma'naviy dunyosini, uning ongini, axloqiy hislarini, shaxsiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirishni taqozo etadi. Bolalarning har tomonlama rivojlanishida, yetuk shaxs bo'lishida oila, maktabgacha talim tashkiloti, mahalla hamkorligi juda muhim o'rin egallaydi. Bola tarbiyasida oilaning o'rni beqiyos. Oila bolaga qattiq ta'sir ko'rsatadi, uni atrofdagi hayotga moslaydi. Jamiyatda esa tarbiya faqat ota-onaning shaxsiy ishigina bo'lib qolmasdan, balki ularning ijtimoiy burchi hamdir.

Kalit so'zlar: shaxs tushunchasi, oila, odob, axloq, maktabgacha ta'lim, mehnat, o'yin, mashg'ulot, qonun, "Ilk qadam", qadriyat, pedagog, jamiyat, ta'lim, tarbiya, qamrab olish, maktabgacha yoshdagi bolalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tizimi tarmoqlarini kengaytirish ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish shart-sharoitlarini yaratish ko'zda tutilgan. Ushbu qarorga muvofiq tatbiq qilingan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturining tamoyili ta'lim jarayoniga qo'shilayotgan bolalarning ilk qadamlaridir.

Maktabgacha ta'lim davri bolaning ma'naviy shakllanishida eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Shu davrda ma'lum maqsadga qaratilgan ta'lim-tarbiya ta'sirida shaxsning axloqiy sifatleri shakllana boshlaydi. Bola atrofdagilar bilan bo'ladigan munosabatlarida egallab olgan axloq normalariga asoslangan holda ish tutadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalarga ilk yoshdan boshlab axloqiy tarbiya berib borish muhimdir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasi va mazmuni bolaning ma'naviy dunyosini, uning ongini, axloqiy hislarini, shaxsiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirishni taqozo etadi. Bolalarda axloqiy his-tuyg'ular, tasavvurlar va xatti-harakatlarni tarbiyalash. Axloqiy bilim berish bir qancha tarbiyaviy vazifalarni bajaradi, inson hayoti va madaniyatining axloqiy qadriyatlari to'g'risida keng tasavvur, tushunchalar beradi.

Tadqiqot va kuzatishlar natijasida kishi o'ziga oladigan kerakli barcha ma'lumotlarning 70%i 5 yoshgacha qabul qilinishi aniqlangan. Bu esa bolaga yoshlik davridan boshlab ta'lim-tarbiya berish muhimligining isbotidir. Yapon yozuvchisi Masaru Ibukaning "3 dan keyin kech" asarida ham bolaning yoshlik davrida "olgan" ya'ni o'zlashtirgan bilimlarining muhimligi, ayniqsa 3 yoshgacha bo'lgan davr muhimligi haqida so'z yuritilgan. Masaru Ibuka yosh bolalarni bamisoli shimib oluvchi gupkaga o'xshatadi. Darhaqiqat, bola gupka o'ziga suyuqlikni shimib olgani kabi

bilimlarni o'zlashtirishga qodir. Yuqoridagi fikrlar bolaga yoshlikdan ta'lim-tarbiya berishning muhimligini anglatadi.

Tarbiya - inson kamolotiga ta'sir etuvchi tashqi omillardan hisoblanadi. Tarbiya- aniq maqsadlarni ko'zlab sistemali ravishda, insonda ijobiy fazilatlarini tarkib toptirishi yo'lida tarbiyachi rahbarligida amalga oshirib boriladi. Inson bolasi dunyoga kelar ekan, avvalo, dunyoni anglaydi. Ona tilini o'zlashtiradi. Vataniga mehri uyg'onadi. Kelgusida oladigan bilimlariga zamin hozirlaydi. Bunda oila asosiy rol o'ynasa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni ham ahamiyatlidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolani ta'lim olishga tayyorlab, o'qishga bo'lgan qiziqishini uyg'otishda katta hissa qo'shadi.

MTTning ota-onalar bilan hamkorligi maktabgacha ta'lim sifatining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlik bolalarning ta'lim olishi, farovonligi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. MTT ota-onalar va mahalliy hamjamiyati bilan o'zaro munosabatlarning turli shakllarini amalga oshirishi mumkin:

- bolalar rivojlanishining dolzarb masalalari bo'yicha ota-onalarning malakalarini rivojlantirish va takomillashtirish, seminar, ota-onalar klubi, trening, maslahat, konferentsiya, davra suhbat, pedagogik mehmonxonalar va boshqalar;

- muntazam ravishda muloqotni ta'minlash, ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlagan holda pedagoglarning ota-onalar bilan online va offline uchrashuv va yig'ilishlarni o'tkazishi, elektron xabarlar almashishi, bolaning rivojlanishi haqida ma'lumot berishi va boshqalar;

- ota-onalarni guruh yoki maktabgacha ta'lim tashkilotiga ko'ngillilik faoliyatiga jalb etish, rivojlantiruvchi muhitni yaratishda ishtirok etish; xavfsiz muhitni ta'minlash; o'yinlar tashkil etish; qo'shimcha xizmatlarni ko'rsatish; ko'rgazmalarni bezash, mashg'ulot, bayram va tadbirlarni tashkil etish va ularda birgalikda qatnashish;

- ota-onalarga uyda bolaning o'qishni davom ettirishida, tashkil etishda, ko'maklashish topshiriqlar haqida ma'lumot berish, resurslar bilan ta'minlash, bolaning rivojlanishi va ta'lim olishini kuzatish, o'quv dasturi doirasida bolalar loyihalarida ishtirok etish;

- MTTga oid qarorlar qabul qilishda ishtirok etish, kuzatuv kengashi va ota-onalar qo'mitasi bilan ishlash, ularning faoliyati to'g'risida ota-onalarni xabardor qilish, umumiy va guruhlarning ota-onalar yig'ilishlarida qatnashish, MTTning yangi dasturlarini yaratish va ularni amalga oshirishda ishtirok etish, bolaning qiziqishlariga qarab MTTda qo'shimcha xizmatlarni tanlash;

- bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishda mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish ya'ni MTTlari faoliyatini takomillashtirishda mahalliy hamjamiyat resurslaridan foydalanish, hududdagi muzeylar, istirohat bog'lari, hunarmandlar ustaxonalari va boshqa diqqatga sazovor joylarga tashrif buyurish, mahalliy hokimlik yetakchilari bilan uchrashuvlar tashkil etish, ularni guruhlarga va ota-onalar ishtirokidagi tadbirlarga taklif qilish, ochiq eshiklar kuni va bayramlar tashkil etish.

Oila tarbiyasi — oilada ota-ona, vasiy yoki katta kishilar tomonidan bolalarni tarbiyalashdir. Yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta'sirchan kuch — oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro'sining yuqori bo'lishi, bolalarga talab qo'yishda oila kattalari o'rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e'tibor berish, bolani sevis va izzatini joyiga qo'yish, oilada qat'iy rejim va kun tartibini o'rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish,

Iyun, 2025-Yil

boladagi o'zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo'llabquvvatlash va hokozolar rivojlanadi. Oila qanchalik tartibli, uning a'zolari o'rtasidagi munosabat samimiy bo'lsa, Oila tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Oila tarbiyasida ota-ona obro'si, ularning kuzatuvchanligi, sezgirligi, hozirjavobligi muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Oila tarbiyasida tarbiya jarayoni zerikarli, quruq nasihatgo'ylikdan iborat bo'lib qolmasligi lozim. Bola hayotining ko'p qismi oilada o'tadi. Shu boisdan mavjud an'analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar va marosimlarning ijobiy ta'sirida bola asta-sekin kamol topib boradi. An'ana va marosim oila tarbiyasining qudratli qurolidir. Oila tarbiyasi ijtimoiy tarbiya bilan uzviy aloqada bo'lsagina, kutilgan natijalarga erishish mumkin. Oila tarbiyasida yutuklarga erishish ota-onalarning pedagogik bilimlarga egaligi, oila tarbiyasi bo'yicha tajribalar almashishi, ota-onalarni tarbiyaviy ishlarga qizg'in jalb qilishga ham bog'liq. Har bir ota-ona oila tarbiyasida o'zlarining burch va mas'uliyatlarini chuqur anglashlari lozim.

Bularning hammasi bola shaxsining rivojlanishiga ta'sir etadi, unda faoliyatning yangi mazmuniga qiziqishini shakllantiradi. Shunday ekan, bu tizim faoliyatini yanada kuchaytirish, maktabgacha tashkilotlarida har tomonlama qulay shart-sharoitlar yaratish ularga maktabgacha yoshdagi bolalarni keng jalb etish kelajak avlodning barkamol va yetuk shaxs bo'lib shakllanishida muhim o'rin tutadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasi va amalga oshirish vositalari shaxsning muhim ma'naviy sifatleri bo'lgan axloqiy ong, hissiyot va xulqni shakllantirish, vatanparvarlik, vatanga muhabbat, insonparvarlik, mehnatga munosabat, jamoa bilan birgalikda qilinadigan izlanishlarga munosabat, ongli intizom va boshqa tuyg'ularni kamol toptirish axloqiy tarbiyaning muhim vazifasi hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy ruhda tarbiyalash kerak. Bola bog'chada egallagan eng yaxshi fazilatlam oila sharoitida davom ettirib, oilada egallagan eng yaxshi fazilatlarini bolalar bog'chasida namoyon qilsa istalgan ijobiy natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Tarbiyachilar oila tarbiyasiga doir ijobiy ishlarni ko'ribgina qolmay, balki uni qo'llab-quvvatlash va shu asosida ota-onalar e'tiborini bola tarbiyasida hali hal etilmagan vazifalarga qaratishlari kerak. Yuqoridagi ishlarni rejalashtirish, tashkil etish va ularga rahbarlik qilishda mudira javobgar shaxs hisoblanadi. Ota-onalar bilan ishlash bo'yicha yillik reja tuziladi. Bu reja pedagogik kengashda muhokama qilinadi. Rejada umumiy va guruhij majlislar, ota-onalar uchun ochiq eshik kunlari, suhbat va maslahatlar, otaliq tashkilotlarda ko'rgazmalar tashkil etish va konsertlar qo'yib berish, shuningdek, bu tadbirlarni o'tkazish vaqtlari va unga mas'ul bo'lgan shaxslar belgilanadi. Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlarning mavzulari va mazmuni tarbiyachi-metodistning rejasida va tarbiyachining kalendar rejasida aks etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining: "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori 2016-yil
2. O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Lex.uz, 2020-yil 7avgust.
4. Ilk qadam o'quv dasturi T-2022-y.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2025-Yil

5. Qodirova F., Toshpo'latova. Sh., Kayumova N., A'zamova N. "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi" Toshkent-2019
6. N. Kayumova. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU 2017 yil.
7. M.B. Berdiyeva "O'qituvchi kreativ kompetensiyasining o'quvchilar kreativ fikrlashiga ta'siri" 2023-yil
8. M.B. Berdiyeva "Yangi O'zbekistonda ma'rifatli shaxs tarbiyasi"-2022-yil

MODERN SCIENCE
& RESEARCH